

Artículo de revisión

Cómo citar: Díaz Martínez, J. A., Hernández Morales, A., & Rodríguez Torres, E. (2023). La estrategia de lengua materna: una prioridad del proceso de formación inicial del profesional. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 11 (1), 1-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8021148>

Recibido: 24/10/2022
Aceptado: 18/01/2023
Publicado: 26/04/2023

Autor para correspondencia:
joseamado@unica.cu

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

José Amado Díaz Martínez¹

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez
<https://orcid.org/0000-0002-8831-7904>
joseamado@unica.cu
Cuba

Anett Hernández Morales²

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez
<https://orcid.org/0000-0002-3921-4714>
anett@unica.cu
Cuba

Esteban Rodríguez Torres³

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez
<https://orcid.org/0000-0002-3571-6899>
ert931025@gmail.com
Cuba

La estrategia de lengua materna: una prioridad del proceso de formación inicial del profesional

Mother tongue as a strategy is a priority in the initial professional training

A estratégia da língua materna: uma prioridade do processo de formação inicial do profissional

Resumen

Introducción: la lengua materna, además de constituir un elemento patrimonial de la nación y exponente identitario fundamental del pueblo, en Cuba es componente del currículo de estudio de todos los niveles de enseñanza, y requisito indispensable para el ingreso a la Educación Superior. **Objetivo:** proponer las bases para el diseño de una estrategia que contribuya a enfocar la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna como un interobjeto cognitivo. **Metodología:** para ello, se realizó una revisión documental de los estudios más relevantes en los últimos años sobre los diferentes enfoques para la enseñanza de la lengua, las estrategias curriculares de lengua materna que se han aplicado en la Universidad (primero Ciencias Pedagógicas y después integrada Máximo Gómez Báez), así como la observación a clases de diferentes carreras de las ciencias pedagógicas, técnicas y sociales y humanísticas. **Resultados:** la realidad universitaria indica que todavía la competencia comunicativa no es objetivo alcanzado en los ámbitos actuales. **Conclusión:** en este sentido, es fundamental continuar implementado estrategias renovadas que puedan contribuir favorablemente al desarrollo de la lengua materna en los contextos educativos universitarios.

Palabras clave: lengua materna, interobjeto cognitivo, contextos universitarios, universidad

Abstract

Introduction: the mother tongue, in addition to constituting a heritage element of the nation and a fundamental identity exponent of the people, in Cuba is a component of the study curriculum of all levels of education, and an essential requirement for entry to Higher Education. **Objective:** to propose the bases for the design of a strategy that contributes to focusing on the teaching-learning of the mother tongue as a cognitive interobject.

Methodology: for this, a documentary review was carried out of the most relevant studies in recent years on the different approaches to language teaching, the mother tongue curricular strategies that have been applied at the University (first Pedagogical Sciences and then integrated Máximo Gómez Báez), as well as observation of classes from different careers in pedagogical, technical, social and humanistic sciences. **Results:** the university reality indicates that communicative competence is still not an objective achieved in current areas. **Conclusion:** in this sense, it is essential to continue implementing renewed strategies that can contribute favorably to the development of the mother tongue in university educational contexts.

Keywords: mother tongue, cognitive interobject, university contexts, university

Resumo

Introdução: a língua materna, além de constituir um elemento patrimonial da nação e um expoente identitário fundamental do povo, em Cuba é um componente do currículo de estudo de todos os níveis de ensino e um requisito indispensável para o ingresso no Ensino Superior. **Objetivo:** propor as bases para o design de uma estratégia que contribua para focar o ensino-aprendizagem da língua materna como um interobjeto cognitivo. **Metodologia:** para isso, foi realizada uma revisão documental dos estudos mais relevantes nos últimos anos sobre os diferentes enfoques para o ensino da língua, as estratégias curriculares de língua materna que foram aplicadas na Universidade (primeiro Ciências Pedagógicas e depois integrada Máximo Gómez Báez), bem como a observação de aulas de diferentes cursos das ciências pedagógicas, técnicas e sociais e humanísticas. **Resultados:** a realidade universitária indica que a competência comunicativa ainda não é um objetivo alcançado nos âmbitos atuais. **Conclusão:** nesse sentido, é fundamental continuar implementando estratégias renovadas que possam contribuir favoravelmente para o desenvolvimento da língua materna nos contextos educativos universitários.

Palavras-chave: língua materna, interobjeto cognitivo, contextos universitários, universidade

Introducción

El idioma constituye el signo más visible de la identidad cultural (Barón, 2018; Andrews et al., 2019; Jaramillo Valencia et al., 20189; Lopes & Güllich, 2020; Mills, 2020; Brown, 2020; Fabregas Rodado, 2020; Palacios Hernández y Córdoba Robledo, 2020; Fishman, 2020; Otondo Briño y Bascur Vega, 2020; Trujillo, 2021; Arenhaldt et al., 2021; Hartono et al., 2021; Pérez, 2022; Mármol Castillo et al., 2022; Artigas et al., 2023; Canchola González et al., 2023). La lengua española en su variante cubana, se ha distinguido desde los tiempos de la colonia, con las influencias de voces indígenas, africanas y de otros grupos migratorios importantes en la isla, por el mantenimiento y conservación de sus tres niveles: léxico, fónico y gramatical (Bidot-Martínez, 2020; Luna Castro et al., 2020; Iglesias Armenteros et al., 2020; Bravo-García et al., 2021; Sobrino Triana, 2021; Xin et al., 2021; Vázquez & Cabrera, 2022; Hernández-Domínguez et al., 2022; Rodríguez-Cosme et al., 2022). Es decir, el cubano siempre ha utilizado un rico y elegante caudal de palabras, articuladas y expresadas oralmente con sonora corrección, a través de estructuras sintácticas muy cercanas a la cuidadosa creación poética.

Los estudios de Chacín et al. (2020), Rodríguez (2021), Rodríguez (2022), Suárez-Álvarez et al. (2022) y Rodríguez et al. (2022) manifiestan que, en los últimos años, la sociedad se ha visto transformada debido a los cambios acelerados que tienen lugar como consecuencia de los avances y uso de las tecnologías. Todo ello influye en las formas utilizadas para comunicar y expresar mensajes. Sin embargo, el descuido en todos los sistemas de influencias, que van desde la familia, la comunidad y la escuela, ponen en peligro el uso de la norma aceptada como culta en el español que se habla en Cuba.

La preocupación de lingüistas, profesores y funcionarios del estado cubano, ha trascendido hasta la ocupación que en el plano de la enseñanza se traduce en brindar mayor atención a la lengua materna, preparar en su dominio a los docentes de todas las especialidades, examinar la lengua materna para el ingreso a la educación superior, añadir la asignatura a los primeros años de las carreras que lo requieran y flexibilizar el estudio de la materia, de manera que no se reprima el uso de ningún registro, sino que se potencie y favorezca el conocimiento y práctica de la norma culta en su variante cubana. La formación del personal docente, por las responsabilidades y funciones inherentes a la profesión (Reyes Torres et al., 2019; Holguín, 2019; Pérez Gamboa et al., 2019; García-Peñalvo, 2020; Ayala-Asencio, 2020; Vecchione, 2020; Falcón Linares & Arraiz Pérez, 2020; Moreno-Guerrero et al., 2020; Pérez Gamboa et al., 2020; Cáceres et al., 2021; Bastías-Bastías & Iturra-Herrera, 2022; Rodrigo Moriche et al., 2022), debe caracterizarse porque cada clase de cualquier carrera, disciplina y asignatura, tenga incorporado dentro de su sistema de conocimientos el de la lengua materna.

Teniendo en cuenta los estudios de Carrillo et al. (2021) y Carrillo et al. (2022), se muestra la realidad pedagógica en la universidad avileña, con respecto a su claustro de profesores. A continuación, se precisan las principales deficiencias detectadas:

- ✓ Poca preparación y capacitación necesaria de docentes para desarrollar este trabajo.

- ✓ Existe pobre dominio de los métodos y enfoques contemporáneos para darle solución a los problemas que, sobre la lengua materna, presentan los alumnos.
- ✓ Todavía existen docentes que consideran que su especialidad nada tiene que ver con la lengua materna.
- ✓ No siempre se aplica con rigor el descuento ortográfico, y su repercusión en los resultados académicos de los estudiantes.
- ✓ Resulta poco frecuente la orientación de actividades independientes de carácter universitarias como redacción de artículos, ponencias, ensayos.

Por su parte, los estudiantes:

- No identifican los componentes de la lengua materna como contenidos de las diferentes asignaturas, pues no se les evalúa.
- No existe total responsabilidad ante el uso de la lengua, ya sea oral o escrita.
- En la mayoría de los casos, no reconocen la relación entre los contextos comunicativos y los registros de la lengua oral.
- No son conscientes de los procesos lógicos para la construcción de textos, ya sean orales o escritos.

En este sentido, la investigación que se presenta, tiene la intención de proponer las bases para el diseño de una estrategia que contribuya a enfocar la enseñanza - aprendizaje de la lengua materna como un interobjeto cognitivo. Para ello, se realizó una revisión de las investigaciones más relevantes en los últimos años, sobre los diferentes enfoques para la enseñanza de la lengua, las estrategias curriculares de lengua materna que se han aplicado en la universidad avileña.

Metodología

El presente estudio siguió las directrices de un enfoque cualitativo, el cual se apoyó en la revisión documental (RD) como principal recurso metodológico. Cabe destacar que, la RD tiene como propósito ejecutar un proceso, a través del cual pueden ser acumulados y seleccionados una serie de datos, que, a su vez, han sido derivados de análisis, en su mayoría provenientes de formatos digitalizados como pueden ser: revistas y artículos científicos, entre otros.

Asimismo, la RD en las investigaciones cualitativas se apoya de la revisión bibliográfica, la cual, puede ser identificada mediante el uso de datos secundarios como fuentes de información. Por lo que, su propósito primordial está enmarcado hacia la orientación de la investigación desde una vez que comienza hasta que termina, todo ello desde dos aspectos, primeramente, todo aquello que esté relacionado con datos ya existentes en la literatura y, posteriormente, la proporción de una visión generalizadora del fenómeno en cuestión (Maldonado et al., 2019; Gómez, 2022; Ledesma y Malave, 2022).

En este sentido, autores como Gómez et al. (2017) y Castro y Duque (2020) han manifestado en sus investigaciones que, para poder aprovechar de manera eficiente las ventajas que ofrece la RD, se debe llevar a cabo un proceso reflexivo de los elementos más significativos en aquellos instrumentos que son ejecutados con el objetivo de evaluar las categorías de análisis que están siendo investigadas, así como el empleo de diversos patrones de similitudes y discrepancias entre las investigaciones, y las opiniones expuestas del propio investigador o investigadores.

Resultados y discusión

Desde principios de la década de 1990, comienzan a entrar al país consideraciones teóricas de estudios sobre la lengua, en los que el texto constituye la base para los estudios de las estructuras lingüísticas y de los procesos de la comunicación humana. Entre los más representativos se encuentran: Halliday (1990), Chomsky (1994), Austin (1998), Cassany, Daniel (1999) y Van Dijk (2000), citados por Carrillo-Inzunza y Ferreira-Cabrera (2020).

Las investigaciones que se han desarrollado en Cuba, en los últimos diez años, coinciden en conferirle al texto, entidad portadora de múltiples saberes y vía fundamental para desentrañar y estudiar procesos de la comunicación y de las estructuras de la lengua, que van desde las unidades más elementales hasta aquellas portadoras de diferentes niveles de significado, un lugar central para el desarrollo de habilidades y formación de un individuo comunicativamente competente. Se evidencian los estudios de Domínguez (2010), Montaña (2011) y Díaz (2013), citados por Aabidi (2019), los cuales evidencian aportes teóricos y didácticos referidos al enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura, que abordan estudios de cada uno de los componentes funcionales de la lengua

La identificación de las principales problemáticas acerca del trabajo con la lengua materna, y el estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de su enseñanza - aprendizaje, han permitido arribar a la idea de que es posible direccionar el trabajo con la lengua materna de manera que, además de ser medio de interacción comunicativa, se convierta en interobjeto cognitivo de todas las asignaturas.

En tal sentido, el interobjeto cognitivo es el elemento del conocimiento que trasciende las fronteras de una ciencia específica para convertirse en invariante del conocimiento de un grupo de ciencias afines o no (Bravo et al., 2021).

Por tanto, buscar una solución al problema, implica trazar el siguiente objetivo: Proponer un sistema de acciones que permita asumir el trabajo con la lengua materna como interobjeto cognitivo de todas las asignaturas.

Ello supone:

- ✓ Alcanzar mayores estándares de eficiencia en el uso de la variante culta de la lengua española que se realiza en Cuba.
- ✓ Perfeccionar el registro profesional de los estudiantes universitarios, de acuerdo con su carrera.

- ✓ Elevar el nivel de aprendizaje de cada una de las asignaturas del currículo en las diferentes especialidades.

De ahí que el proceso de enseñanza - aprendizaje se sustenta en la comprensión y construcción de significados, que tiene como base el texto, ya sea oral, en la explicación del profesor, de un material audiovisual, o escrito, en el libro de texto u otra fuente bibliográfica (Granda Asencio et al., 2019; Anzelin et al., 2020; Mendoza et al., 2020; Candela Borja & Benavides Bailón, 2020; Enríquez, 2021; Gómez et al., 2022; Guamán Gómez & Espinoza Freire, 2022; Castro et al., 2023). Por consiguiente, para que el estudiante pueda realmente aprender debe dominar las habilidades básicas comunicativas de leer, escribir, escuchar y hablar. ¿Qué implica el dominio de cada una de ellas?

La lectura oral y comprensión de textos:

- ✓ Ajusta su lectura a las exigencias del texto.
- ✓ Realiza las pausas que exigen los diferentes signos de puntuación.
- ✓ Imprime la expresividad y utiliza diferentes tonos en la modulación de la voz, de acuerdo con los signos que lo indican y las exigencias del texto.
- ✓ Ejecuta una lectura con fluidez, respetando los grupos fónicos.
- ✓ No comete errores de silabeo, repetición, sustitución o eliminación de palabras o sílabas.
- ✓ Descubre los significados explícitos del texto que lee. (¿Qué dice?)
- ✓ Descubre los significados implícitos del texto que lee. (¿Qué quiere decir?)
- ✓ Aplica estrategias de inferencias para descubrir qué esconde el texto.
- ✓ Asume una actitud crítica, convergente o divergente, ante las ideas que expresa el texto.
- ✓ Puede aplicar estrategias de intertextualidad. (Independientemente de la tipología o el código)
- ✓ Reconoce la significatividad del texto, su carácter pragmático. (¿Para qué le sirve?)

La expresión oral con ajuste a diversos registros, en correspondencia con el contexto y la situación comunicativa, permite:

- ✓ Caracterizar con agilidad y precisión los contextos de comunicación.
- ✓ Ajustar su registro lingüístico a diferentes contextos comunicativos.
- ✓ Predominio de la norma culta del español que se habla en Cuba.
- ✓ En su función de emisor, se tienen en cuenta las características del receptor para conseguir una finalidad comunicativa.

- ✓ Mayor dominio del caudal léxico, lo cual admite seleccionar de acuerdo con la intención comunicativa.
- ✓ Organizar mentalmente las ideas antes de expresarlas de forma oral.
- ✓ Construir, de manera oral, un texto coherente, cuyas ideas giran alrededor de un referente y la información avanza con nuevos elementos.
- ✓ Articular adecuadamente los sonidos de la lengua, revelado en la claridad fónica de lo que expresa.
- ✓ Utilizar con corrección y moderación los recursos de la comunicación extraverbal, para lograr sus fines expresivos (gestos, movimientos corporales, expresiones faciales).
- ✓ Concentrar el intercambio comunicativo y evitar preguntas innecesarias, digresiones.
- ✓ Respetar su espacio comunicativo y el del o los receptores.

La habilidad para escuchar y hacerse escuchar:

- ✓ Demuestra con su actitud, que está escuchando con atención al emisor.
- ✓ Estimula al emisor con expresiones no verbales, que le indiquen su atención y comprensión de lo que habla.
- ✓ No interrumpe al emisor, si no ha concluido una idea completa y solo en caso necesario.
- ✓ Respeta el criterio divergente, lo escucha con atención, sin asumir posturas, ni expresiones no verbales agresivas.
- ✓ Aprovecha su posición de emisor para intervenir con elementos relacionados con el referente, siguiendo el hilo temático.
- ✓ Utiliza en su intervención expresiones breves, cuando son necesarias, que reclamen la atención de sus receptores.
- ✓ Tanto en la función de emisor, como receptor, demuestra cultura y educación formal.
- ✓ La redacción coherente con crecientes niveles de creatividad.
- ✓ Busca enriquecer su caudal de información, por diferentes vías, acerca del tema en que debe expresarse por escrito.
- ✓ Selecciona adecuadamente el vocabulario preciso, en correspondencia con las exigencias del tema a tratar.
- ✓ En la estructuración sintáctica de las oraciones, demuestra dominio de las estructuras gramaticales de la lengua.
- ✓ Utiliza diferentes nexos oracionales para lograr la cohesión del texto.

- ✓ Estructura adecuadamente los párrafos del texto, a partir de la lógica constructiva interna de introducción, desarrollo y cierre.
- ✓ Se ajusta al referente temático y mantiene la unidad del texto que construye.
- ✓ Aporta al texto, de manera progresiva nuevas informaciones, sin perder la idea central.
- ✓ Demuestra en el texto escrito el resultado de un pensamiento lógico coherente.
- ✓ Las ideas que construye revelan un eficiente nivel de preparación para referirse al tema planteado.
- ✓ Se ajusta a las exigencias de la situación comunicativa planteada para el acto de la construcción textual.
- ✓ El desempeño ortográfico que revela, se ajusta a los niveles de aprobación según lo normado por el Ministerio de Educación Superior (MES).
- ✓ Escribe con corrección sin problemas de trazos y enlaces entre los grafemas.

El resultado del trabajo correctivo y propedéutico, de los diferentes componentes de la lengua, no se alcanza en un plazo breve de manera asistemática. Todo ello requiere de la labor colectiva, continua y paciente de todos para alcanzar el objetivo. Se sustenta entonces en los siguientes principios:

- ✓ Todos los problemas referidos al uso adecuado de la lengua, tanto oral como escrita son solubles.
- ✓ La responsabilidad individual y colectiva en el empeño de solucionar los problemas con el uso de la lengua materna.
- ✓ La práctica sistemática de lo correcto desarrolla las habilidades y las convierten en hábitos.

Cada carrera debe contextualizar sus acciones de acuerdo con sus particularidades y las de los estudiantes en los diferentes años. De manera general deben realizar un diagnóstico de las potencialidades y debilidades en los diferentes componentes de la lengua, tanto de estudiantes como docentes. Esta situación implica:

- ✓ Aplicar varios instrumentos para obtener la información individual necesaria, y establecer grupos de trabajo según las regularidades.
- ✓ Proyectar la superación o capacitación de los docentes, según sus necesidades e incluirla en su plan individual.
- ✓ Establecer zonas de desarrollo más próximo de cada uno de los grupos, con dificultades afines.
- ✓ Inclusión en los proyectos educativos de cada año de las acciones trazadas para resolver los problemas, a corto, mediano y largo plazo,

de manera individual y por grupos con dificultades afines.

- ✓ Aplicación de pruebas pedagógicas orales y escritas que, además de cumplir con sus funciones educativas, permitan constatar la efectividad de las acciones propuestas.
- ✓ Evaluación sistemática en los CPA del impacto de las acciones, determinando los estudiantes que avanzan, se estancan o retroceden para reconsiderar las acciones y mover los parámetros.

Las acciones para el trabajo con la lengua materna, según sus complejidades, pueden planificarse a corto, mediano o largo plazo. A continuación, se detallan:

Acciones dirigidas a corto plazo:

- ✓ Dominio del léxico profesional y básico para una comunicación eficiente.
- ✓ Desarrollo de habilidades caligráficas.
- ✓ Manifestación de normas educativas para escuchar a los demás y hacerse escuchar.

Acciones a mediano plazo:

- ✓ Desarrollo de habilidades ortográficas.
- ✓ Corrección de la lectura silenciosa y oral.
- ✓ Organización de las ideas de acuerdo con la estructura interna del texto oral o escrito (introducción, desarrollo y cierre) y del referente temático.
- ✓ Reconocimiento del contexto y la situación comunicativa con ajuste del registro de la lengua.

Acciones a largo plazo:

- ✓ Adquisición de hábito de lectura, como fuente de conocimiento, medio de recreación.
- ✓ Redacción de textos con ajuste a las normas gramaticales, textuales y discursivas.
- ✓ Disertación de temas de la profesión con dominio de la expresión oral.

La estrategia curricular para el trabajo con la lengua materna no se puede proyectar de manera fragmentada, pues niega la esencia de sistema de la propia lengua. De ahí que las acciones que se planifiquen, deben ir abordando de forma integrada cada uno de sus componentes, jerarquizando aquellos cuyos problemas pueden ser solubles en plazos más breves. Al mismo tiempo, se debe trabajar sistemáticamente con los que requieren mayor tiempo de atención, siempre considerando al texto como la entidad básica del proceso correctivo, pues cada uno de ellos adquieren su funcionalidad en el discurso, ya sea oral o escrito.

Conclusiones

El trabajo con la lengua materna, su uso de acuerdo con la variante aceptada por el español hablado en Cuba y sus normas profesionales, constituyen un programa director en todos los subsistemas de la educación en Cuba, incluyendo la superior. De esta manera, se convierte, su proceso de enseñanza-aprendizaje, en responsabilidad de todos los docentes, independientemente de la especialidad o asignatura que imparta.

La estrategia presentada y aplicada en las carreras de Ciencias Pedagógicas, desde hace varios años, arroja resultados positivos en la solución de los problemas referidos a la lengua con que llegan los estudiantes a la universidad. Por lo tanto, puede ser generalizada al resto de las carreras, atemperando sus acciones de acuerdo con las características lingüístico-profesionales de la especialidad que estudian.

Referencias

- Aabidi, L. (2019). La disponibilidad léxica en español como lengua extranjera: dos décadas de investigación científica. *Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera*, (28). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92157659003>
- Andrews, E. E., Forber-Pratt, A. J., Mona, L. R., Lund, E. M., Pilarski, C. R., & Balter, R. (2019). # SaytheWord: A disability culture commentary on the erasure of “disability”. *Rehabilitation psychology*, 64(2), 111-118. <https://doi.org/10.1037/rep0000258>
- Anzelin, I., Marín-Gutiérrez, A., & Chocontá, J. (2020). Relación entre la emoción y los procesos de enseñanza aprendizaje. *Sophia*, 16(1), 48-64. <https://doi.org/10.18634/sophiaj.16v.1i.1007>
- Arenhaldt, R., Herz, M., Zitkoski, J., Diefenthaler, E., Hammes, L., Dos Santos, N., Sfredo, B., Tomazzoni, C., Lampert, C., Safady, H., Da Rosa, N., Castro, R., Porciuncula, V., Da Silveira, C., Gonzales, L., y Garcia, J. (2021). Universidades emergentes no Brasil: experiências da Unila, UFSB e UFFS. *Praxis Pedagógica*, 21(31), 34-56. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.31.2021.34-56>
- Artigas, W., Díaz-Chieng, L. Y., Gómez Arévalos, J. A., Camero Gutiérrez, J. S. & Baron, B. (2023). Habits of research: five practical contributions to research training. *Praxis Pedagógica*, 23(34), 1-9. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.34.2023.1-9>
- Ayala-Asencio, C. E. (2020). Competencias interculturales: Impacto del taller Comunicándonos en la sensibilidad intercultural de personal docente universitario. *Revista Electrónica Educare*, 24(3), 370-386. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.24-3.18>
- Barón, B. (2018). ¿Quiénes son y dónde están? Investigación biográfica-narrativa en el contexto colombiano. *Journal for Educator, Teachers and Trainers*, 9(1), 149-163. <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/59999/328-1975->

[1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

- Bastías-Bastías, L. S., & Iturra-Herrera, C. (2022). La formación inicial docente en Chile: Una revisión bibliográfica sobre su implementación y logros. *Revista Electrónica Educare*, 26(1), 229-250. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.26-1.13>
- Bidot-Martínez, I. (2020). La independencia lingüística de Cuba en el siglo XIX. *Santiago*, (151), 138-148. <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/5143>
- Bravo, J. X., Rivero, J. L., & Rosabal, T. D. L. C. (2021). Caracterización gnoseológica del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Informática Aplicada en la carrera de Agronomía de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), República de Ecuador. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(2). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i2.2510>
- Bravo-García, E., Martín Aizpuru, L., & Mancera Rueda, A. (2021). Presentación del proyecto Cuba y Andalucía en el siglo XIX: estudio de los lazos lingüísticos y culturales desde las Humanidades Digitales. *Publicaciones de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales*, 1 (2). <https://idus.us.es/handle/11441/135922>
- Brown, P. (2020). *Language as a model for culture: Lessons from the cognitive sciences*. In *Anthropology beyond*. Routledge. <https://acortar.link/aB8bxF>
- Cáceres, C., Muñoz, C., & Valenzuela, J. (2021). Responsabilidad personal docente y motivación escolar. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 24(1). <https://revistas.um.es/reifop/article/view/402761>
- Canchola González, J. A., Medina Zuta, P., & Barón-Velandia, B. (2023). Scientific Integrity in Educational Research Processes. *Praxis Pedagógica*, 23(35), 1-4. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023.1-4>
- Candela Borja, Y. M., & Benavides Bailón, J. (2020). Actividades lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de básica superior. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 5(3), 90-98. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v5i3.3194>
- Carrillo, E. B., Roselló, M. M. M., & Díaz, J. A. (2021). Estrategia para el tratamiento a la relación texto-contexto en el estudio de la literatura local. *Roca. Revista científico-educacional de la provincia Granma*, 17(3), 1-23. <https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca/article/download/2457/4764/>
- Carrillo, E. B., Roselló, M. M. M., & Díaz, J. A. (2022). Metodología para el tratamiento a la relación texto-contexto en el estudio de la literatura cubana. *Roca. Revista científico-educacional de la provincia Granma*, 18(4), 276-295. <https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca/article/download/3583/8320>
- Carrillo-Inzunza, A., & Ferreira-Cabrera, A. (2020). Contexto de aparición de los errores más frecuentes por transferencia negativa del inglés como L1 en el uso de las preposiciones: a, en, de, para y por en español como Lengua Extranjera (ELE). *Folios*, (51), 150-161. <https://doi.org/10.17227/folios.51->

8612

- Castro, D. M., & Duque, L. F. (2020). Documentary research on social innovation in health in Latin America. *Infectious diseases of poverty*, 9, 1-8. <https://doi.org/10.1186/s40249-020-00659-6>
- Castro, J. C. A. G., Félix, G. L. C., & Sánchez, R. M. (2023). La motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 3922-3938. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4708
- Chacín, A. J. P., González, A. I., & Peñalosa, D. W. (2020). Educación superior e investigación en Latinoamérica: Transición al uso de tecnologías digitales por Covid-19. *Revista de ciencias sociales*, 26(3), 98-117. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7565470>
- Enríquez, É. E. (2021). Escritura argumentativa en español como segunda lengua por estudiantes indígenas universitarios. *Enunciación*, 26(2), 155-171. <https://doi.org/https://doi.org/10.14483/22486798.18230>
- Fabregas Rodado, C. J. (2020). El líder transformador y el líder rutinario: sus manifestaciones en hombre y mujer. *Ad-Gnosis*, 9(9), 97-100. <https://doi.org/10.21803/adgnosis.9.9.440>
- Falcón Linares, C., & Arraiz Pérez, A. (2020). Construcción de identidad profesional docente durante la formación inicial como maestros. *Revista complutense de educación*. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/200380>
- Fishman, J. A. (2020). *Who speaks what language to whom and when? In The bilingualism reader*. Routledge. <https://acortar.link/2w0Pcx>
- García-Peñalvo, F. J. (2020). La sociedad del conocimiento y sus implicaciones en la formación universitaria docente. *Políticas, universidad e innovación: retos y perspectivas*, 133-155. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/4706589>
- Gómez, C. A., Aristizabal, C., & Fuentes, D. (2017). Importancia de la información financiera para el ejercicio de la gerencia. *Desarrollo Gerencial*, 9(2), 88-101. <https://doi.org/10.17081/dege.9.2.2977>
- Gómez, L. A. O., Geremich, M. A. V., & De Franco, P. D. M. F. (2022). Elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y su interacción en el ámbito educativo. *Revista Qualitas*, 23(23), 001-011. <https://revistas.unibe.edu.ec/index.php/qualitas/article/download/117/183>
- Gómez, O. M. (2022). La franquicia: de la inversión al emprendimiento. *Región Científica*, 1(1), 20229. <https://doi.org/10.58763/rc20229>
- Granda Asencio, L. Y., Espinoza Freire, E. E., & Mayon Espinoza, S. E. (2019). Las TICs como herramientas didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. *Conrado*, 15(66), 104-110. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000100104&script=sci_arttext&lng=en

- Guamán Gómez, V. J., & Espinoza Freire, E. E. (2022). Aprendizaje basado en problemas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(2), 124-131. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202022000200124&script=sci_arttext&lng=en
- Hartono, H., Suparto, S., & Hassan, A. (2021). Language: a 'mirror' of the culture and its application English language teaching. *Linguistics and Culture Review*, 5(1), 93-103. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5n1.835>
- Hernández-Domínguez, I., Caballero-Velázquez, E., & Hernández-González, Y. (2022). Los medios de enseñanza y las tecnologías: objetos de aprendizaje de lengua española. *Luz*, 21(4), 95-109. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1814-151X2022000400095&script=sci_abstract&lng=pt
- Holguín, E. C. (2019). Un acercamiento a la formación de docentes como investigadores educativos en México. *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 17(4), 59-74. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7090712>
- Iglesias Armenteros, A. L., Torres Esperón, J. M., & Mora Pérez, Y. (2020). Estudios de clima organizacional: revisión integrativa. *MediSur*, 18(6), 1189-1197. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-897X2020000601189&script=sci_arttext&lng=en
- Jaramillo Valencia, B., Borja Perlaza, A. M., & Ríos Ortiz, D. (2019). Influencia del proceso de inclusión a la inversa en el contexto educativo. *Pensamiento Americano*, 12(24), 69-78. <https://doi.org/10.21803/pensam.v12i24.311>
- Ledesma, F., & Malave, B. E. (2022). Patrones de comunicación científica sobre E-commerce: un estudio bibliométrico en la base de datos Scopus. *Región Científica*, 1(1), 202213. <https://doi.org/10.58763/rc202214>
- Lopes, E. S., & Güllich, R.D.I.C.E. (2020). Ensino de genética no Brasil: um panorama das concepções e estratégias didáticas. *Praxis Pedagógica*, 20(26), 95-116. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.20.26.2020.95-116>
- Luna Castro, M. D. L. Á., Bagué Luna, Y. M., & Pérez Payrol, V. B. (2020). El juego como recurso didáctico en el aprendizaje de la lengua española. *Conrado*, 16(75), 209-217. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442020000400209&script=sci_arttext&lng=en
- Maldonado, L. G., Piedrahita, E. L., & Díaz, V. A. (2019). Inversión extranjera directa en América Latina. *Visión Internacional (Cúcuta)*, 1(1), 17-21. <https://doi.org/10.22463/27111121.2365>
- Mármol Castillo, M. C., Conde Lorenzo, E., Cueva Estrada, J. M., & Sumba Nacipucha, N. A. (2022). Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de Educación Superior a través de neuroeducación. *Praxis Pedagógica*, 22(32), 141-174. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.32.2022.141-174>
- Mendoza, G. K. Z., & Moreno, J. A. V. (2020). Rol familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Dominio de las Ciencias*, 6(3), 448-473.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7539686>

- Mills, C. W. (2020). *Language, logic and culture. In Toward a Sociology of Education*. Routledge. <https://acortar.link/lgyDtF>
- Moreno-Guerrero, A. J., Miaja-Chippirraz, N., Bueno-Pedrero, A., & Borrego-Otero, L. (2020). El área de información y alfabetización informacional de la competencia digital docente. *Revista electrónica educare*, 24(3), 521-536. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.24-3.25>
- Otondo Briño, M., & Bascur Vega, C. (2020). Disortografía y métodos de intervención educativa, *Praxis Pedagógica*, 20(27), 5-28. <http://doi.org/10.26620/uniminuto>. Caldeiro-Pedreira, M.-C., & Castro-Zubizarreta, A. (2020). ¿Cómo enfrentar la educación en la era de la interactividad? *Praxis Pedagógica*, 20(26), 33-53. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.20.26.2020.33-53>
- Palacios Hernández, A. A., & Córdoba Robledo, C. A. (2020). Competencia investigativa como herramienta pedagógica en la enseñanza del derecho. *Pensamiento Americano*, 13(26), 127-138. <https://doi.org/10.21803/penamer.13.26.425>
- Pérez Gamboa, A. J., García Acevedo, Y., & García Batán, J. (2020). Orientación educativa y proceso formativo universitario: sistematización teórico-fáctica de los presupuestos para su implementación. *Opuntia Brava*, 12(2), 142-156. <http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/1018>
- Pérez Gamboa, A., García Acevedo, Y., & García Batán, J. (2019). Proyecto de vida y proceso formativo universitario: un estudio exploratorio en la Universidad de Camagüey. *Transformación*, 15(3), 280-296. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2077-29552021000300542&lng=es&nrm=iso
- Pérez, Y. (2022). El aprendizaje dialógico, proceso para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. *Praxis Pedagógica*, 22 (32), 116-140. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.32.2022.116-140>
- Reyes Torres, A. C., Barrera Cabrera, I., Castillo Rocubert, N., & Llivina Lavigne, M. J. (2019). La educación integral de la sexualidad con enfoque profesional en la formación de docentes. *Mendive. Revista de Educación*, 17(2), 276-292. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-76962019000200276&script=sci_arttext
- Rodrigo Moriche, M. P., Vasco González, M., Gil Pareja, D., & Pericacho Gómez, J. (2022). Mejora de los programas de formación inicial docente a partir de la trayectoria personal, académica y profesional del alumnado. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(2), 1-14. <https://doi.org/10.6018/reifop.512851>
- Rodríguez, E. (2021). La industria cultural y su evolución a la industria creativa. *Revista Guatemalteca de Educación Superior*, 4(1), pp 72-82. <https://doi.org/10.46954/revistages.v4i1.55>

- Rodríguez, E. (2022). Consumo audiovisual juvenil de las industrias creativas en Santa Clara, Cuba. *Revista Guatemalteca de Educación Superior*, 5(2), 30-40. <https://doi.org/10.46954/revistages.v5i2.88>
- Rodríguez, E. (2022). El proceso de formación del liderazgo en dirigentes estudiantiles universitarios. *Opuntia Brava*, 14(3), 27-37. <https://acortar.link/Bj2Z85>
- Rodríguez, E., Guevara, O. C. M., & Martín, Z. M. (2022). Teorías del liderazgo y su impacto en los dirigentes y estudiantes universitarios. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 10(2), 66-79. <https://acortar.link/6o5Xyp>
- Rodríguez-Cosme, M. L., Castillo-Regueiferos, C., & Chillón-Hernández, B. (2022). Manual de actividades para la clase única en grupo multigrado en Cuba. *Praxis*, 18(2), 305-323. <https://doi.org/10.21676/23897856.4970>
- Sobrina Triana, R. (2021). *Cuba: realidades e imaginarios lingüísticos*. Peter Lang International Academic Publishers. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49746>
- Suárez-Álvarez, J., Fernández-Alonso, R., García-Crespo, F. J., & Muñiz, J. (2022). El uso de las nuevas tecnologías en las evaluaciones educativas: La lectura en un mundo digital. *Papeles del Psicólogo*, 43(1), 36-47. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol.2986>
- Trujillo, M. F. (2021). Acompañamiento pedagógico para el desarrollo de la gestión curricular. [Pedagogical accompaniment for the development of curriculum management] *Praxis Pedagógica*, 21(30), 247-267. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.30.2021.247-267>
- Vázquez, S. B., & Cabrera, J. S. (2022). Formación intercultural en la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes. Plan de Estudio E. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(Especial 2), 83-96. <https://revistas.uh.cu/rces/article/view/48>
- Vecchione, C. D. M. (2020). Políticas públicas de formación inicial docente en el Perú. *Formação Docente-Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores*, 12(23), 83-98. <https://doi.org/10.31639/rbfp.v12i23.282>
- Xin, S., & Carnero Sánchez, M. (2021). La cooperación en la formación de licenciados en Lengua Española para no Hispanohablantes en la Universidad de La Habana. *Revista Cubana de Educación Superior*, 40(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142021000100006&script=sci_arttext&tlng=pt

Sobre el autor principal

José Amado Díaz Martínez es Doctor en Ciencias de la Educación, profesor titular por la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. Docente en el Departamento de Español Literatura de la Universidad de Ciego de Ávila. Posee una destacada trayectoria como investigador en el área de la Lengua Española y la Literatura.

Declaración de responsabilidad autoral

José Amado Díaz Martínez 1: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Anett Hernández Morales 2: Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Esteban Rodríguez Torres 3: Análisis formal, Investigación, Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Financiación

Esta investigación se llevó a cabo mediante recursos propios.